

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktober 2025, volumen 49, broj 3

**25. KONGRES FIZIKALNE
MEDICINE I REHABILITACIJE 2025**

**„IZAZOVI I
MOGUĆNOSTI
U FIZIKALNOJ I
REHABILITACIONOJ
MEDICINI”**

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije

Akademik prof. dr Bela Balint, Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije

Prof. Dr Milan Nedeljković, Predsednik Srpskog lekarskog društva

Prof. dr Vladislava Vesović Potić

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Ivana Petronić Marković

Prof. dr Mirjana Kocić

PREDSEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Doc. Dr Dejan Nikolić, SRB

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, SRB

Prof. dr Aleksandar Knežević, SRB

Prof. dr Aleksandra Vidaković, SRB

Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, SVN

Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, ITA

Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, PRT

Prof. Dr Nicolas Christodoulou, Pastpresident of the ESPRM, CYP

Prof. Dr Mauro Zampolini, President UEMS PRM Section and Board

Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BIH

Prof. dr Mirsad Muftić, BF, BIH

Prof. dr Dragana Ćirović, SRB

Prof. dr Aleksandra Vukomanović, SRB

Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, SRB

Prof. dr Vesna Bokan, MNE

Prof. dr Valentina Koevska, MKD

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Pasterova 2, Beograd, Srbija

Vizuelni identitet: „Pluridika”, Beograd

Prevodilac: „Pluridika”, Beograd

Štampa: „JOVŠIĆ PRINTING CENTAR”, Beograd

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktobar 2025, volumen 49, broj 3

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić
Akademik prof. dr Milorad Mitković
Dr Slobodanka Drndarski
Vladan Vešković
Dr Nikola Sremčević
Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

**Glavni i odgovorni urednik ovog
broja časopisa**
Prof. dr Emilija Dubljanin
Raspopović

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Periodičnost izlazenja:
Tri puta godišnje

Priprema i štampa: „JOVŠIĆ
PRINTING CENTAR”, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr Tomislav Jovanović
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Milica Lazović
Prof. dr Ivana Petronić-Marković
Prof. dr Nemanja Damjanov
Asist. dr Jovan Nedović
Dr sci med dr Ljiljana Isaković
Prof. dr Gordana Devečerski
N.S. dr sci med Olivera ilić-Stojanović
Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska
Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar
Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska
Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović
Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije
Sokobanjska 17, Beograd
Tel. 011 3615605

Pretplata

Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52
Tel/Fax. 036/661-351

REHABILITACIJA NAKON OSTEOPOROTSKOG PRELOMA KOSTI

Prof. dr Ksenija Bošković^{1,2}

¹Medicinski fakultet Novi Sad,

²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

Sažetak

Osteoporoza je sistemska bolest skeleta koju karakteriše progresivni gubitak koštane gustine koja se često manifestuje prelomima kostiju na malu traumu.

Rehabilitacija pacijenata nakon osteoporotskih preloma kostiju podrazumeva multidisciplinarni terapijski pristup, uz primenu medikamenata, adaptirane fizičke aktivnosti i fizikalne terapije, sa ciljem redukovanja bola, poboljšanja zarastanja i kvaliteta kosti, kao i funkcionalnog osposobljavanja ovih pacijenata .

Objašnjenje dejstva adaptirane fizičke aktivnost je osnova za teoriju kontrole i modulacije gubitka koštane gustine, mišićne snage, koordinacije i balansa. Fizička aktivnost veoma efikasno smanjuje nivo sklerostina koji je inhibitor koštane izgradnje. Isto tako, vežbanje podiže nivo faktora rasta sličnog insulinu (IGF-1), **što pozitivno utiče na formiranje kosti.**

Cilj lečenja pacijenata sa osteoporotskom frakturom kosti je smanjenje rizika od pada kao i rizika za nastanak novog preloma, odnosno da prouzrokovanu onesposobljenost svede na minimum, poboljša kvalitet života i obuču pacijenta o ulozi u terapijskom timu.

Ključne reči: osteoporoza, fraktura, fizička aktivnost, sekundarna prevencija, lečenje

Sveobuhvatna inovativna aktivna rehabilitacija osteoporoze (ICARO) strategija obuhvata (13):

- - Povećanje koštane mase pomoću vibracija platforme (VBV), odnosno pomoću primene visokofrekventnih vertikalnih mehaničkih stimulusa male snage.
- - Smanjenje rizika od pada, jačanje snage mišića, poboljšanje ravnoteže i koordinacije pokreta. Primena kinestetičkih senzacija uz korišćenje opreme za biofeedback (platforme za balansiranje) i nestabilne podloge.

- - Uklanjanje bola primenom različitih fizikalnih modaliteta, poboljšanje kvaliteta života (magnetostimulacija, elektroterapija, laser terapija, sonoterapija i krioterapija).
- - Poboljšanje opšteg stanja primenom šetnji uz pomoć nordijskih štapova i vežbi u vodi.
- - Psihološku edukaciju u vidu grupnih sastanaka sa psihologom, u cilju povećanja motivacije za fizičke vežbe.
- - Monitoring terapijskih efekata na osnovu testova BMD.
- - Integraciju pacijenata uz potenciranje međuljudskih kontakata što doprinosi boljem socijalnom funkcionisanju (i na taj način povećava kvalitet života).
- - Naučne i razvojne studije sa ciljem da se procene efekte uvedenih inicijativa, da ih menjaju (u cilju povećanja njihove efikasnosti) i da se usavrši tehnička oprema radi postizanja što boljih rezultata.

Primena različitih modaliteta fizikalne terapije osim fizičke aktivnosti u prevenciji i kontroli osteoporoze i osteoporotskih preloma usmereni su takodje na dejstvo na kost, kontrolu bola, usporavanje razvoja torakalne kifoze, takodje sa krajnjim ciljem prevencije padova i smanjenja rizika za nastanak novih preloma. Fizikalni agenasi se primenjuju sa ciljem suzbijanja bola i kao uvod u kineziterapiju, ali posebno treba naglasiti da ovdje ne treba primenjivati toplotne procedure. Posebno se razmatra dejstvo fizikalnih agenasa na metabolizam kosti i mišića, i bez obzira što je nedovoljno studija koje obradjuju ovu problematiku kako bi se potvrdile pretpostavke o efikasnosti istih uvažavajući principe medicine zasnovane na dokazima, jasno su izdvojena istraživanja u pravcu dejstva pulzirajućeg elektromagnetnog polja, terapijske nuklearne magnetne rezonance, pulsnog ultrazvuka malog intenziteta, visokofrekventnih mehaničkih stimulusa male snage (14).

Pulzirajuće elektromagnetno polje (PEMP)

Pulzirajuće elektromagnetno polje (PEMP) predstavlja specifično elektromagnetno polje (EMP), koje se sastoji od niza niskofrekventnih impulsa ili niza niskofrekventnih „paketa“ visokofrekventnih impulsa. Osnovna frekvencija je podeljena u pakete impulsa (Burst/sec), koji traju 60 mikrosekundi (μ s), sa promenljivom pauzom 1000–10 000 μ s, što se ponavlja 5–640 puta. Sa terapijskog stanovišta, PEMP objedinjuju korisne efekte niskofrekventnog i visokofrekventnog EMP. Niskofrekventne komponente stvaraju transmembranske potencijale, koji normalizuju izmenjen membranski potencijal ćelije. Visokofrekventne komponente omogućavaju efikasnije unošenje elektromagnetne energije u organizam i življe kretanje čestica. Primenom PEMP može se smanjiti resorpcija kostiju koja nastaje kao posledica inaktiviteta ili ublažiti već postojeća. Frekvencije PEMP od 100 Hz

niskog intenziteta vrši supresiju osteoklasta u kulturi ćelija kičmene moždine. *In vitro* dobijeni rezultati potvrđeni su studijama *in vivo*, gde je dokazano da PEMP inhibiše osteopeniju i progresiju osteonekroze. Koristeći jedan sat dnevno PEMP niske frekvencije i intenziteta, registrovan je maksimalni osteogeni efekat za polje 0,01– 0,04 Tesla. On se manifestovao uticajem na intrakorteksno remodelovanje, inhibiciju endosalne resorpcije i stimulisanje i endosalnog i periostalnog formiranja kosti. Istraživanja ukazuju na rezultate da kratkotrajno izlaganje EMP može biti najefektnije za stimulaciju osteogeneze. Ovo može biti osnova buduće terapijske primene EMP kod bolesnika u toku imobilizacije, žena sa postmenopauznom osteoporozom i astronauta prolongirano izloženih mikrogravitaciji.

Pulsni ultrazvuk malog intenziteta

Zahvaljujući piezoelektricitetu koštanog tkiva moguće je korišćenje i drugih fizičkih metoda kao što je mehanička vibracija, ultrazvuk ili električno polje u cilju stimulisanja formiranja kosti, a ove tehnike se dalje razvijaju i usavršavaju sa ciljem što efikasnije prevencije i terapije osteoporoze u budućnosti. Piezoelektrični efekat se javlja kako kod izloženosti neorganskih materijala mehaničkom pritisku koji uzrokuje nastanak deformacije istog, tako i kod živih bića: kosti deluju kao senzori za silu. Kada se izlože sili, kosti proizvode električni naboj proporcionalan unutrašnjem opterećenju. Ovaj naboj stimuliše nagomilavanje koštanog materijala, što prouzrokuje ojačanje koštane strukture na tim mestima gde je interno pomeranje (deformacija) bila najveća. Ovako nastaju strukture sa optimalnim odnosom mase i opterećenja. Za osteocite se veruje da su oni odgovorni mehanoreceptori koji prenose signale površinskim osteoblastima i njihovim progenitornim putem mreže kanalića u slučaju oštećenja. Stimulacija koštanog tkiva pulsnom ultrazvučnom energijom malog intenziteta podstiče osteogenezu, stimuliše razvojni put osteoblasta preko povećavanja aktivnosti specifičnog transkripcionog faktora Cbfa1, formiranja koštanih gredica i kalcifikacije novostvorene kosti.

Visokofrekventni vertikalni mehanički stimulus male snage

Metoda je razvijena od strane ruskih naučnika sa ciljem jačanja mišićne snage i kvaliteta kostiju vrhunskih sportista tokom Olimpijade 1970 godine, a potom korišćen za kosmonaute u oporavku nastalih oštećenja koštanog i mišićnog tkiva u bestežinskoj sredini. Ova otkrića su postavila temelj primene visokofrekventnih vertikalnih mehaničkih stimulusa male snage u prevenciji i lečenju osteoporoze.

Vibracije su stimulans koji ne postoji u prirodnom okruženju, pod uslovima koji omogućavaju njegovu upotrebu. Efekti vibracija na našem telu nije dovoljno istražena i predmet mnogih studija. Studije na pacovima sa veštački izazvanom deficita estrogena (uklanjanje jajnika) su pokazali efektivnost vibracionog trenin-

ga u sprečavanju koštane mase. Studije sprovedene na ljudima su potvrdili blagotvorno dejstvo vibracionog treninga na koštanu masu. Verschueren je u svom radu pokazao povećanje koštane mase ilijačne kosti (0,44%), u šestomesečnoj studiji. Damijan je ispitivao uticaj vibracija (frekvenciju od 3,5 Hz, vreme od 20 minuta, i amplitudi 4.0-5.5 mm) na povećanje koštane mase na nivou lumbalnih pršljenova. Von Stengel primetio ne samo gustinu lumbalne kičme, već i uticaj vibracija na rizik od pada. Dokazan je uticaj vibracija na povećanje mišićne mase i snage, poboljšanje protoka krvi kroz mišiće, kao i na endokrine žlezde.

Terapijska nuklearna magnetna rezonanca (MBST)

Terapijska nuklearna magnetna rezonanca (MBST) je jedina metoda kojom se elektro-magnetnom energijom koja nastaje u našem tijelu podstiče formiranje nove kosti odnosno regeneriše hrskavica. Prednost ove metode je da gotovo nema kontraindikacija te nikakvih negativnih propratnih pojava, jer se radi o energiji koja nastaje aktivacijom naših vlastitih atoma vodonika. Ova metoda koristi principe lečenja energijom, tj. delovanje bio-energije na aktivaciju ćelija. Mada je odavno poznato da je promjena električnog napona na ćelijskoj membrani ključna za aktivaciju ćelije, te da je za život ćelije neophodno stalno održavanje tog napona za čega je potrebna energija koja se stvara u mitohondrijima, ćelijskim organelima koje predstavljaju svojevrsne energane, nije postojala metoda kojom bi se direktno, korištenjem bio-energije djelovalo na aktivaciju ćelije i normalizaciju ćelijske aktivnosti. MBST se temelji na principima nuklearne magnetske rezonance, dakle na onom istom principu na kojem se temelji i dijagnostička magnetska rezonanca. Elektro-magnetskom energijom iz spoljnog izvora aktiviraju se jezgra atoma vodonika koje počinju emitovati energiju. Ta se energija usmerava da aktivira hondrocite, odnosno osteoblaste što zavisi od programa koji želimo primeniti.

Adaptirana fizička aktivnost

Adaptirana fizička aktivnost predstavlja individualno prilagodjeno vežbanje, kako prema psihosomatskim mogućnostima osobe tako i prema cilju koji treba da se postigne. Primenjiva je u svakom životnom dobu sa ciljem kako ubrzanja zarastanja preloma kosti tako i smanjenja mogućnosti novih preloma, različite su za muškarce i žene, za različito životno doba, kao i za pojedine osobe (15).

Pre početka vežbanja važno je obaviti temeljan lekarski pregled da se utvrdi koje se vežbe mogu bezbedno primeniti. Ne postoji režim vežbanja koji je najbolji za sve osobe sa osteoporotičnim prelomom. Režim vežbi treba biti individualno prilagođen na osnovu medicinske procene: rizika za ponovni prelom, mišićne snage, obima pokreta, nivoa fizičke aktivnosti, sposobnosti, hoda i balansa (16).

Fizička aktivnost veoma efikasno smanjuje nivo sklerostina za koji znamo da je inhibitor koštane izgradnje. Isto tako, podiže nivo faktora rasta sličnog insulinu (IGF-1), **što ima veoma dobar pozitivan efekat na formiranje kosti (17).**

Aerobne vežbe, koje dovode do ubrzanja disanja, ubrzanog rada srca i lakog znojenja, vežbe sa opterećenjem i vežbe protiv otpora – sa istežanjem elastičnih traka, za ruke, noge i trup dokazano povećavaju koštanu gustinu i popravljaju čvrstinu kosti.

Vežbe koordinacije i balansa su važne u individualnom programu vežbanja. Značajno poboljšanje dobija se posle 15 nedelja vežbanja tai chi-a, sa serijom sporih, umerenih i kontinuiranih pokreta. Pogodne su za starije osobe i pomažu im da ojačaju mišiće, poboljšaju balans i koncentraciju (18).

Glavni cilj vežbanja kod postmenopauzних žena je da se poveća mišićna masa, poboljšaju parametri mišićne funkcije - snaga i balans, koji su važni faktori rizika za pad i nezavisno od koštane gustine, faktori rizika za prelom. Vežbe jačanja mišića obavljaju se sa elastičnim trakama, mašinama, tegovima i drugim izometrijskim vežbama.

U poslednje vreme adaptirane fizičke vežbe se posebno fokusiraju na korekciju posturalnog disbalansa, naročito na korekciju hiperkifoze, vezane za sedenteran način življenja i slabljenje mišića ekstenzora trupa (15). Sprovode se individualno, dozirano uz postepeno povećanje opterećenja, uz izbegavanje dinamičkih vežbi za trbušne mišiće, naglo ustajanje iz sedećeg položaja i preterano savijanje trupa, pokreti uvrtnja, kao i vežbe sa naglim povlačenjem ili opterećenjem velikom silom koje mogu dovesti do preloma pršljena (19).

Veoma je važno podizanje svesti osoba u odnosu na potrebu primene svakodnevnog adaptiranog vežbanja, kako bi se održalo postignuto povećanje koštane mase, mišićne snage, balansa i koordinacije pokreta, a time sprečio pad i prelom kosti (20).

Zaključak

Ukazujući na ozbiljnost zdravstveno ekonomskog aspekta osteoporoze i osteoporotskih preloma, razumljiva je borba za jače, čvršće i kvalitetnije kosti, koja traje tokom celog života. Rehabilitacija osteoporotskih preloma podrazumeva multidisciplinarni terapijski pristup, uz primenu medikamenata, adaptirane fizičke aktivnosti i fizikalne terapije, kako bi se redukovao bol, poboljšalo zarastanje i kvalitet kosti, te funkcionalno što ranije osposobili ovi pacijenti. Cilj rehabilitacije nakon osteoporotskih preloma je pored saniranja preloma, kontrola i modulacija gubitka koštane gustine, mišićne snage, koordinacije pokreta i balansa.

Tako će se smanjiti rizik za pad i nastanak novog preloma kosti a prouzrokovana onesposobljenost usled preloma kosti će se smanjiti na minimum.

Literatura:

1. LeBoff MS, Greenspan SL, Insogna KL, Lewiecki EM, Saag KG, Singer AJ, Siris ES. The clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis. *Osteop Int* 2022;33:2049-102.
2. Bošković K. Osteoporoza. u Pjević M i sar. Interaktivni priručnik : Lečenje hroničnog bola kod odraslih. Edicija Praktikum 65, Medicinski fakultet Novi Sad uz podršku Evropske federacije za bol, Novi Sad 2011.
3. Madić D, Obradović B, Marić D, Smajić M, Obradović J, Bošković K. Bone density and body composition of prepubertal boys engaged in intensive physical activity. *Vojnosanit Pregl* 2010;Vol 67(5);386-90
4. Yang J, Cosman F, Stone PW, LiM, Nieves JW. Vertebral fracture assessment (VFA) for osteoporosis screening in US postmenopausal women: is it cost-effective? *Osteoporos Int* 2020; 31(12):2321–35.
5. Viswanathan M, Reddy S, Berkman N et al. Screening to prevent osteoporotic fractures: updated evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA* 2018; 319(24):2532-51.
6. Johansson L, Svensson HK, Karlsson J et al. Decreased physical health-related quality of life-a persisting state for older women with clinical vertebral fracture. *Osteoporos Int* 2019;30(10):1961-71.
7. Beaudreuil J: Nonpharmacological treatments for osteoporosis. *Ann Readapt Med Phys*, 2006;49(8): 581–88
8. Zvekić-Svorcan J, Janković T, Lazarević M, Bošković K, Subin-Teodosijević S, Filipov P. **Učestalost vertebralnih fraktura kod pacijenata sa smanjenom koštanom gustinom-analiza rezultata iz bonlink.** *Acta rheum Belgr* 2011;41(1):121.
9. Boskovic K. Impact of emotional disorders on functional recovery after osteoporotic hip fracture. *Ann Rheum Dis* 2012;86 4935 (Suppl 3):616.
10. Rautava, E. et al. The reduction of physical reflects on the bone mass among young females: a follow in Sports and Exercise, 2007;36:1985-96
11. Boskovic K, et al. General health related quality of life in patients with osteoporosis. *Osteoporosis Int*, 2012; 23 (Suppl 2) : S189-S189.
12. Ashe, M.C. et al. Muscle power is related to tibial bone strength in older women. *Osteoporos Int*, 2008;19:1725-32.

13. Park, H. et al.. Relationship of bone health to yearlong physical activity in older Japanese -up study of 142 adolescent girls. *Osteoporos Int.* 2007;18: 915-22.
14. Bošković K, Erdeljan B, Janković T, Lazarević M, Stojković S. Procena kvaliteta života kod bolesnika sa smanjenom koštanom gustinom. *Balneoclimatologia* 2007; Vol 31(Supl.2): 19
15. Protić-Gava Branka, Krneta Željko, Bošković Ksenija, Romanov Romana. Efekti programiranog vežbanja na status kičmenog stuba osmogodišnje dece Novog Sada. *Glasnik Antropološkog društva Srbije* 2010; Vol 45: 365-7
16. Cangussu LM, Nahas-Neto J, Petri Nahas EA, Rodrigues Barral AB, Buttros Dde A, Uemura G. Evaluation of postural balance in postmenopausal women and its relationship with bone mineral density - a cross sectional study. *BMC Musculoskelet Disord* 2012; PMID:22248040
17. McClung MR. Sclerostin antibodies in osteoporosis: latest evidence and therapeutic potential. *Ther Adv Musculoskelet Dis* 2017; 9(10):263-70.
18. Balasubramanian A, Zhang J, Chen L et al (2019) Risk of subsequent fracture after prior fracture among older women. *Osteoporos Int* 30(1):79-92.
19. Young, C.M., Weeks, B.K. & Beck, B.R. Simple, novel physical activity maintains proximal femur bone mineral density, and improves muscle strength and balance in sedentary, postmenopausal caucasian women. *Osteoporos Int*, 2007;18:1379-87.
20. Bošković K, Erdeljan B, Janković T, Lazarević M, Stojković S. Procena kvaliteta života kod bolesnika sa smanjenom koštanom gustinom. *Balneoclimatologia*, 2007;Vol 31(Supl.2):19

REHABILITATION AFTER OSTEOPOROTIC BONE FRACTURE

Prof. Dr. Ksenija Bošković^{1,2}

¹Faculty of Medicine Novi Sad

²Special Hospital for Rheumatic Diseases Novi Sad

Abstract

Osteoporosis is a systemic skeletal disease characterized by a progressive loss of bone density that is often manifested by bone fractures due to minor trauma. Rehabilitation of patients after osteoporotic bone fractures involves a multidisciplinary

nary therapeutic approach, with the use of medication, adapted physical activity and physical therapy, with the aim of reducing pain, improving bone healing and quality, as well as functional training of these patients. The explanation of the effect of adapted physical activity is the basis for the theory of control and modulation of loss of bone density, muscle strength, coordination and balance. Physical activity very effectively reduces the level of sclerostin, which is an inhibitor of bone formation. Likewise, exercise raises the level of insulin-like growth factor (IGF-1), which has positive effect on bone formation. The goal of treating patients with osteoporotic bone fractures is to reduce the risk of falling as well as the risk of a new fracture, that is, to reduce the resulting disability to a minimum, improve the quality of life and train the patient about his role in the therapeutic team.

Key words: osteoporosis, fracture, physical activity, secondary prevention, treatment